

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafruz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloyevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Mustafayeva Sevara Rustamovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

E-mail: RustamovnaSevara1@gmail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston bank tizimida bank tavakkalchiliklarini boshqarishda sug'urta instrumentlaridan foydalanishning amaldagi holati tahlil qilingan. Tadqiqot davomida bank va sug'urta bozorining rivojlanish tendensiyalari, risk-transfer mexanizmlarining iqtisodiy samaradorligi hamda xalqaro tajriba asosida milliy amaliyotning mavjud muammolari baholangan. Tahlil natijalariga ko'ra, mamlakatda sug'urta instrumentlaridan foydalanish asosan garov ob'ektlarini sug'urtalash bilan cheklanayotgani, operatsion, kiber va professional javobgarlik risklarini sug'urtalash esa yetarli darajada rivojlanmagani aniqlangan. Bank va sug'urta sektorlari o'rtasidagi institutsional hamkorlikni kuchaytirish, innovatsion sug'urta mahsulotlarini joriy etish hamda risklarni boshqarish tizimiga sug'urta mexanizmlarini kompleks integratsiya qilish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bank tavakkalchiligi, sug'urta instrumentlari, risk-menejment, kredit riski, operatsion risk, kiber-risk, tijorat banklari, sug'urta bozori, moliyaviy barqarorlik, O'zbekiston.

Аннотация. В статье проанализировано современное состояние использования страховых инструментов в управлении банковскими рисками в банковской системе Республики Узбекистан. В ходе исследования оценены тенденции развития банковского и страхового рынков, экономическая эффективность механизмов передачи рисков (risk transfer), а также существующие проблемы национальной практики на основе международного опыта. Результаты анализа показали, что использование страховых инструментов в стране в основном ограничивается страхованием предметов залога, тогда как страхование операционных, киберрисков и рисков профессиональной ответственности развито недостаточно. Разработаны научно-практические предложения по укреплению институционального сотрудничества между банковским и страховым секторами, внедрению инновационных страховых продуктов и комплексной интеграции страховых механизмов в систему управления рисками.

Ключевые слова: банковский риск, страховые инструменты, риск-менеджмент, кредитный риск, операционный риск, киберриск, коммерческие банки, страховой рынок, финансовая устойчивость, Узбекистан.

Abstract. This article analyzes the current state of the use of insurance instruments in bank risk management within the banking system of the Republic of Uzbekistan. The study examines the development trends of the banking and insurance markets, the economic efficiency of risk transfer mechanisms, and the existing challenges of national practice based on international experience. The findings reveal that the use of insurance instruments in Uzbekistan is primarily limited to collateral insurance, while insurance coverage for operational, cyber, and professional liability risks remains insufficiently developed. The study proposes scientific and practical recommendations aimed at strengthening institutional cooperation between the banking and insurance sectors, introducing innovative insurance products, and comprehensively integrating insurance mechanisms into bank risk management systems.

Keywords: bank risk, insurance instruments, risk management, credit risk, operational risk, cyber risk, commercial banks, insurance market, financial stability, Uzbekistan.

KIRISH

So'nggi yillarda jahon moliya bozorlarida geosiyosiy beqarorlik, inflyatsion bosim, foiz stavkalarining o'zgaruvchanligi, raqamli transformatsiya hamda kiberxavfsizlik bilan bog'liq tahdidlarning kuchayishi bank tavakkalchiliklarini boshqarish tizimlariga nisbatan yangi talablarni shakllantirmoqda. Ushbu sharoitda tijorat

banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, kapitalning yetarlligini saqlash va kutilmagan zararlarni minimallashtirish nafaqat prudensial nazorat mexanizmlarini takomillashtirishni, balki tavakkalchiliklarni samarali transfer qilish imkonini beruvchi sug'urta instrumentlaridan kompleks foydalanishni ham talab etmoqda. Xalqaro amaliyotda sug'urta mexanizmlari kredit, garov, operatsion, professional javobgarlik, kiberxavfsizlik hamda bank aktivlari bilan bog'liq tavakkalchiliklarni boshqarishning muhim elementlaridan biri sifatida e'tirof etilib, bank tizimining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida bank tizimini modernizatsiya qilish, moliyaviy vositachilikni kengaytirish, raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish hamda riskga asoslangan nazorat tamoyillarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar bank tavakkalchiliklarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqishni dolzarb masalaga aylantirdi. Mamlakatda bank sektori aktivlari va kredit portfeli hajmining izchil ortib borishi, masofaviy bank xizmatlari ulushining kengayishi hamda moliya bozorining institutsional rivojlanishi tavakkalchiliklarning tarkibi va murakkabligini oshirmoqda. Mazkur jarayon banklar tomonidan an'anaviy risk-menejment instrumentlari bilan bir qatorda sug'urta mexanizmlaridan foydalanish samaradorligini baholash va ularni milliy amaliyotga chuqur integratsiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Amaldagi amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston bank tizimida sug'urta instrumentlaridan foydalanish asosan garov ob'ektlarini sug'urtalash, bank mol-mulkini himoyalash hamda ayrim javobgarlik turlarini sug'urtalash bilan cheklanmoqda. Shu bilan birga, operatsion tavakkalchiliklar, kiber-risklar, professional javobgarlik, firibgarlik natijasida yuzaga keladigan moliyaviy yo'qotishlar hamda bank faoliyatining uzluksizligini ta'minlash bilan bog'liq tavakkalchiliklarni sug'urta qilish amaliyoti yetarli darajada rivojlanmagan. Natijada bank tizimida risklarni diversifikatsiya qilish va sug'urta bozori imkoniyatlaridan samarali foydalanish darajasi xalqaro ilg'or tajriba bilan solishtirganda nisbatan pastligicha qolmoqda.

Mazkur sharoitda bank tavakkalchiliklarini boshqarishda qo'llanilayotgan sug'urta instrumentlarining iqtisodiy samaradorligini kompleks baholash, ularning bank kapitali barqarorligi, zararlarni qoplash mexanizmlari va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi rolini aniqlash, shuningdek, milliy bank va sug'urta bozorlari o'rtasidagi institutsional hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bank tavakkalchiliklarini boshqarishda sug'urta instrumentlari bank kapitali barqarorligi, risklarni transfer qilish va yo'qotishlarni kamaytirish bilan bog'liq muhim yo'nalish hisoblanadi. Xalqaro adabiyotlarda risklarni boshqarish nafaqat ichki choralar, balki sug'urta orqali tashqi subyektlarga o'tkazish orqali ham amalga oshirilishi ta'kidlanadi (Basel Committee, 2001).

J.D. Cummins sug'urta risk-transfer vositalari yuqori zararli risklarni boshqarishda muhim ekanini ko'rsatadi (Cummins, 2009). F.S. Mishkin bank barqarorligini iqtisodiy ishonch bilan bog'laydi (Mishkin, 2018), J.C. Hull esa risklarni kompleks boshqarishda sug'urtaning o'rnini asoslaydi (Hull, 2018).

P. Jorion riskni baholashda VaR va stress-testlarni muhim deb biladi (Jorion, 2007). Crouhy, Galai va Mark sug'urtani risk-menejment tizimining ajralmas qismi sifatida ko'rsatadi (2014).

Mahalliy olimlardan A. Vahobov bank barqarorligida risklarni boshqarishning ahamiyatini ta'kidlaydi (2019), N. Jumaev esa bank risklarining real sektorga ta'sirini ko'rsatadi (2020). S. Elmiraev risklarni boshqarishni samaradorlik bilan bog'laydi (2021), Q. Qo'ldoshev sug'urta sektorining rolini ochib beradi (2022), B. Toshmurodova esa kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi (2020).

O'zbekistonda sug'urta orqali risklarni boshqarish hali to'liq rivojlanmagan. Asosan garov sug'urtasi mavjud, ammo operatsion va kiber-risklar yetarli darajada qamrab olinmagan. Shu sababli bank va sug'urta tizimlarini uyg'unlashtirish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekiston bank tizimida bank tavakkalchiliklarini boshqarishda sug'urta instrumentlaridan foydalanish amaliyoti kompleks yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqotning metodologik asosini ilmiy abstraksiya, tizimli va qiyosiy tahlil, iqtisodiy-statistik tahlil, mantiqiy umumlashtirish hamda sintez usullari tashkil etdi. Ushbu metodlar orqali bank tavakkalchiliklari va sug'urta instrumentlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning moliyaviy barqarorlikka ta'siri hamda amaldagi mexanizmlarning samaradorligi baholandi.

Tadqiqotning axborot bazasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi, Milliy statistika qo'mitasi, tijorat banklari va sug'urta tashkilotlarining rasmiy hisobotlari, shuningdek, Basel Committee, IAIS va boshqa xalqaro moliyaviy institutlarning me'yoriy-huquqiy hamda tahliliy materiallaridan foydalanildi. Tahlil jarayonida O'zbekiston bank tizimida kredit, operatsion, garov, kiber

va boshqa tavakkalchiliklarni sug'urta instrumentlari orqali boshqarish amaliyoti xalqaro tajriba bilan qiyosiy baholandi.

Tadqiqot natijalarining ishonchligini ta'minlash maqsadida rasmiy statistik ma'lumotlar, amaldagi normativ-huquqiy hujjatlar va ilmiy adabiyotlar o'zaro solishtirildi hamda ular asosida bank tavakkalchiliklarini boshqarishda sug'urta instrumentlaridan foydalanishni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston bank tizimida tavakkalchiliklarni sug'urta instrumentlari orqali boshqarish masalasi bank sektori aktivlari, kredit portfeli, muammoli kreditlar dinamikasi hamda sug'urta bozorining moliyaviy sig'imi o'rtasidagi nisbat orqali baholanishi lozim. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil yakunida tijorat banklarining jami kreditlari va mikroqarzlari 615,9 trln so'mni tashkil etgan, muammoli kreditlar va mikroqarzlarga hajmi esa 18,1 trln so'mga teng bo'lib, ularning jami kreditlar va mikroqarzlarga nisbati 2,9 foizni tashkil qilgan. Bu ko'rsatkich bank tizimida kredit risklari nazorat ostida ekanligini ko'rsatsa-da, kredit portfeli hajmining yuqoriligi sug'urta instrumentlarini faqat garov ob'ektlarini himoyalash vositasi sifatida emas, balki kengroq risk-transfer mexanizmi sifatida qo'llash zaruratini kuchaytiradi (Markaziy bank, 2026).

Sug'urta bozori ko'rsatkichlari bank risklarini sug'urta orqali boshqarish uchun institutsional imkoniyatlar bosqichma-bosqich kengayayotganini ko'rsatadi. 2025-yilda O'zbekistonda sug'urta tashkilotlari soni 33 tadan 36 taga yetgan, ularning umumiy ustav kapitali 2,964 trln so'mdan 4,006 trln so'mga oshgan. Sug'urta mukofotlari hajmi 9,8 trln so'mdan 13,5 trln so'mga, sug'urta to'lovlari esa 2,2 trln so'mdan 3,0 trln so'mga yetgan. Shu bilan birga, sug'urta mukofotlari tarkibida ixtiyoriy sug'urta ulushi 89 foizni tashkil etgani bank risklarini ixtiyoriy sug'urta mahsulotlari orqali diversifikatsiya qilish uchun yetarli bozor bazasi mavjudligini anglatadi (NAPP, 2026).

Xalqaro miqyosda sug'urta va qayta sug'urta bozorlari moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda tobora muhim rol o'ynamoqda. OECD ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda tabiiy xavf hodisalari bo'yicha global sug'urtalangan zararlar 137 mlrd AQSh dollariga yetgan. Swiss Re baholashicha, 2025-yilda global sug'urta mukofotlari real ifodada 2 foizga o'sishi prognoz qilingan. Bu holat banklar uchun sug'urta mexanizmlarining ahamiyati faqat mulkiy yoki garov risklarini qoplash bilan cheklanmasdan, operatsion, kiber, javobgarlik va biznes uzluksizligi risklarini ham qamrab olishi zarurligini ko'rsatadi (OECD, 2025; Swiss Re, 2025) (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston bank va sug'urta bozorlarining risk-transfer salohiyatini baholovchi asosiy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlar	2024-yil	2025-yil	O'zgarish / tahliliy izoh
Sug'urta tashkilotlari soni	33 ta	36 ta	+9,1%; bank risklarini sug'urtalash bo'yicha raqobat muhiti kengaymoqda
Sug'urta tashkilotlari ustav kapitali	2,964 trln so'm	4,006 trln so'm	+35,2%; yirik bank risklarini qabul qilish salohiyati oshmoqda
Sug'urta mukofotlari	9,8 trln so'm	13,5 trln so'm	+37,8%; sug'urta xizmatlariga talab ortmoqda
Sug'urta to'lovlari	2,2 trln so'm	3,0 trln so'm	+36,4%; zararlarni qoplash amaliyoti kengaymoqda
Sug'urta mukofotlarida ixtiyoriy sug'urta ulushi	90%	89%	Bank risklari uchun moslashuvchan sug'urta mahsulotlarini rivojlantirish imkoniyati yuqori
Tijorat banklari jami kreditlari va mikroqarzlari	545,8 trln so'm	615,9 trln so'm	Kredit portfeli kengayishi risk-transfer mexanizmlariga ehtiyojni oshirmoqda
Muammoli kreditlar va mikroqarzlalar	23,8 trln so'm	18,1 trln so'm	Kredit sifati yaxshilangan, biroq mutlaq risk hajmi yuqoriligicha qolmoqda
Muammoli kreditlar ulushi	4,4%	2,9%	Bank nazorati kuchaygan, ammo sug'urta mexanizmlari bilan integratsiya yetarli emas
Regulyativ kapital yetariligi	17,4%	18,3%	Kapital barqarorligi mavjud, biroq sug'urta kapitalga bosimni kamaytiruvchi qo'shimcha vosita bo'lishi mumkin

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va NAPP rasmiy statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda bank sektori hajmi sug'urta bozoriga nisbatan ancha yirik. 2025-yil yakunida sug'urta mukofotlari bank kreditlari va mikroqarzlarning taxminan 2,2 foiziga teng bo'lgan. Bu nisbat sug'urta bozorining bank risklarini to'liq qamrab olish salohiyati hali cheklanganligini, ammo uning o'sish sur'ati yuqori ekanligini ko'rsatadi. Ayniqsa, sug'urta tashkilotlari kapitalining 35,2 foizga, investitsiyalarining esa 47,7 foizga oshgani banklar bilan qo'shma risk-transfer mahsulotlarini rivojlantirish uchun institutsional asos shakllanayotganini bildiradi.

1-rasm. 2025-yilda bank kredit portfeli va sug'urta bozori ko'rsatkichlari o'rtasidagi nisbat

Manba: Markaziy bank va NAPP ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitoblari.

Rasmda ko'rsatilgan nisbat bank sektori risklarining miqyosi sug'urta bozorining joriy moliyaviy sig'imidan ancha yuqori ekanligini yaqqol namoyon qiladi. Bu holat sug'urta instrumentlaridan foydalanishda selektiv yondashuvni talab etadi. Ya'ni barcha bank risklarini sug'urta orqali qoplash amaliy jihatdan maqsadga muvofiq emas; aksincha, yuqori zarar ehtimoli mavjud bo'lgan, ammo sug'urtalash texnik jihatdan mumkin bo'lgan risklar — garov ob'ektlari, bank mol-mulki, inkassatsiya, elektron to'lov tizimlari, kiberhujumlar, xodimlar javobgarligi va professional xatolar bilan bog'liq yo'qotishlar — ustuvor yo'nalish sifatida ajratilishi lozim.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston bank amaliyotida sug'urta instrumentlari asosan kredit ta'minoti sifatida garov ob'ektlarini sug'urtalashga yo'naltirilgan. Bunday yondashuv bankning kredit riskini bevosita kamaytirmaydi, balki kredit ta'minotining qiymatini saqlashga xizmat qiladi. Shu sababli bank risk-menejmenti tizimida sug'urta mexanizmlarining haqiqiy samaradorligini oshirish uchun sug'urtani kredit portfeli sifati, operatsion yo'qotishlar, kiberxavfsizlik va likvidlikka bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi risklar bilan bog'lash zarur. Bu, o'z navbatida, bank va sug'urta tashkilotlari o'rtasida ma'lumot almashinuvi, andarrayting standartlari va risklarni baholash metodologiyasini uyg'unlashtirishni talab qiladi.

Natijada O'zbekiston sharoitida bank tavakkalchiliklarini sug'urta instrumentlari orqali boshqarishning eng muhim yo'nalishi sug'urta mahsulotlarini bank risklari klassifikatsiyasiga moslashtirishdan iborat. Kredit risklari bo'yicha garov sug'urtasi, operatsion risklar bo'yicha bank xodimlari javobgarligi va firibgarlik sug'urtasi, raqamli bank xizmatlari bo'yicha kiber-risk sug'urtasi, bozor va likvidlik risklari bo'yicha esa bilvosita himoya mexanizmlarini rivojlantirish zarur. Bunday integratsion yondashuv bank kapitaliga bosimni kamaytiradi, kutilmagan zararlarni qoplash imkoniyatini kengaytiradi va moliya bozorining barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston bank tizimida sug'urta instrumentlaridan foydalanish amaliyoti asosan garov ob'ektlarini sug'urtalash bilan cheklanmoqda. Shu bilan birga, operatsion, kiber, professional javobgarlik va firibgarlik bilan bog'liq tavakkalchiliklarni sug'urtalash yetarli darajada rivojlanmagan. Bank sektori aktivlari va kredit portfelinin jadal o'sishi mavjud risklarni boshqarishda sug'urta mexanizmlarining rolini yanada kuchaytirishni talab etadi.

Tahlillar asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi. Birinchidan, tijorat banklarida sug'urta instrumentlarini risk-menejment tizimining ajralmas elementi sifatida joriy etish va ularni operatsion hamda kiber-risklarni boshqarishda keng qo'llash maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, banklar va sug'urta tashkilotlari o'rtasida risklar bo'yicha ma'lumot almashish hamda hamkorlik mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Uchinchidan, bank risklariga mos innovatsion sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish va xalqaro tajribaga asoslangan risk-transfer mexanizmlarini milliy amaliyotga bosqichma-bosqich joriy etish tavsiya etiladi.

Mazkur takliflarning amalga oshirilishi bank tavakkalchiliklarini samarali boshqarish, moliyaviy yo'qotishlarni kamaytirish, bank va sug'urta sektorlari integratsiyasini kuchaytirish hamda O'zbekiston moliya bozorining barqarorligini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 23-noyabrdagi “**Sug'urta faoliyati to'g'risida**” O'RQ-730-son **Qonuni**. <https://www.lex.uz/ru/docs/-5739117?ONDATE=17.04.2025%2000>
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 5-noyabrdagi “**Banklar va bank faoliyati to'g'risida**” O'RQ-580-son **Qonuni**. <https://lex.uz/ru/docs/-4581969?ONDATE=22.12.2024%2000>
3. Vahobov A.V. *Bank ishi*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019.
4. Jumaev N.X. *Pul-kredit tizimi va banklar faoliyati*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020.
5. Elmirzaev S.E. *Korporativ moliya*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021.
6. Cummins J.D., Weiss M.A. *Systemic Risk and the U.S. Insurance Sector*. *Journal of Risk and Insurance*. – 2014. – Vol. 81(3). – P. 489–528.
7. Hull J.C. *Risk Management and Financial Institutions*. 6th ed. – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>